

YER RUSUMIDAGI SAYYORALARGA “SAYOHAT”

¹F.O.Dadaboyeva, ²M.Qosimova

¹QDPI Fizika va astronomiya kafedrası dotsenti, ²QDPI “Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi” ta’limi yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161881>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablari 11-sinfida astronomiya fanidan “Yer rusumidagi planetalar. Merkuriy va Venera. Yer va uning tabiiy yo‘ldoshi Oy. Mars” mavzusini o‘qitishda “Keys-stadi” texnologiyasini qo‘llash tajribasi asosida darslarni tashkil etish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Merkuriy, Venera, Yer, Mars, osmon, faza, sayyora, “Keys-stadi” texnologiyasi, Quyosh sistemasi, Yer rusumidagi sayyoralar.

Annotation. This article is about astronomy in the 11th grade of general secondary schools. Mercury and Venus. Earth and its natural moon Mars is based on the experience of using case-study technology in teaching the subject. **Keywords:** Mercury, Venus, Earth, Mars, sky, phase, planet, Keystady technology, Solar system, Earth-like planets

Аннотация. Статья посвящена астрономии в 11 классе общеобразовательной школы. Меркурий и Венера. Земля и ее естественная луна Марс основан на опыте использования тематических исследований при преподавании предмета.

Ключевые слова: Меркурий, Венера, Земля, Марс, небо, фаза, планета, технология Keysstady, Солнечная система, планеты земного типа.

Hozirgi kunda pedagoglar oldiga bir qator vazifalarni qo‘yilishi ularga ta’limning zamonaviy talablar darajasida tashkil eish, ta’lim muassasalarida ta’lim samaradorligini oshirish maqsadida ta’lim tarbiya jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ularda interfaol usul va vositalardan foydalanish zaruratini qo‘yadi.

Shu maqsadda, dars jarayonida “Keys-stadi” texnologiyasidan foydalanishning asosini o‘quvchilarni faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyati tashkil etadi. “Keys-stadi” texnologiyasini qo‘llash tadqiqodlariga ko‘ra, mehnat va o‘qish bilan birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Psixologlarning ta’kidlashicha, o‘quv faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o‘zini namoyon qilish, hayotda o‘z o‘rnini barqaror qilish, o‘zini-o‘zi boshqarish, o‘z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi. “Keys-stadi” texnologiyasini qo‘llash esa bilish, uning bir qismi ya’ni kirish, mustahkamlash, mashq va nazorat shaklida tashkil etiladi. Ular didaktik, tarbiyaviy, faoliyatni rivojlantiruvchi va ijtimoiy maqsadlarda qo‘llaniladi [2].

Biz quyida astronomiyadan “Yer rusumidagi planetalar. Merkuriy va Venera. Yer va uning tabiiy yo‘ldoshi Oy. Mars” mavzusini o‘qitishda qo‘llanilishi ko‘zda tutilgan keys topshiriqlari keltirganmiz.

KEYS BAYONI: 11-sinf atronomiya kitobining “Yer rusumidagi planetalar. Merkuriy va Venera. Yer va uning tabiiy yo‘ldoshi Oy. Mars” mavzusini o‘qiyotgan Anvar do‘sti Komilga savol berdi: – Komil agar biz Quyosh sistemasidagi boshqa sayyoralrga borsak u yerda osmon xuddi Yerda biz ko‘rib turgan osmondek ko‘rinadimi? Shu haqida o‘ylab ko‘rganmisiz?

Komil – “Hamma yerda osmon bir xil buvim aytganlar. Shuning uchun qaysi sayyoraga bormaylik osmonimiz bir xil ko‘rinadi” – deb javob berdi.

SAVOLLAR:

- Sizningcha bu ikki o‘rtoqning fikri to‘g‘rimi? Javobingizni asoslang.

- Bu hikoyadagi hodisani siz qanday tasvirlagan bo'ladingiz?
- Haqiqatdan Quyosh sistemasidagi boshqa sayyoralar bilan Yer osmoni bir xilmi?
- Ushbu savollarga qanday javob berish lozimligi haqida tavsiya ishlab chiqing.

O'QUVCHILARGA TAVSIYA ETILADIGAN MANBALAR:

1. M. Mamadazimov. Astronomiyadan o'qish kitobi. T.: O'qituvchi 1991.
2. Ya.I. Perelman "Qiziqarli astronomiya" T.: Meriyus.2009. 152-165-b
3. Mamadazimov M. "Astronomiya" (AL va KHKlari uchun darslik) –T.: O'qituvchi. 2008. 126-144-b.

O'QUVCHILAR UCHUN KO'RSATMALAR:

- Keys mohiyatini yetarlicha anglab oling.
- Asardagi holatni izohlashga xizmat qiluvchi omillarni aniqlang.
- O'z fikringizni bayon eting.

KEYSNI YECHISH JARAYONI:

- O'quvchilar keys mohiyatini u bilan tanishish orqali kichik guruhda muhokama qiladi.
- O'quvchi kichik guruh a'zolari bilan hamkorlikda muammoni hal etishga zamin tayyorlaydigan omillarni aniqlaydi.
- Muammoni hal etishga imkon beradigan omillardan eng muhimlarini ajratib olinadi.
- Kichik guruh a'zolari umumiy fikr asosida eng muhim omillarni bayon etadi.
- Kichik guruhlarning fikrlarini tahlil etiladi va umumiy xulosa yasaladi.

O'QITUVCHINING YECHIMI:

Endi Quyosh sistemasidagi sayyoralar borib ko'raylik va ularda turib osmon manzaralarini tomosha qilaylik.

Veneradan boshlaylik. Agar undagi atmosfera tiniq bo'lsa edi, biz Quyosh diskining yuzini o'zimizning osmonimizda yarqiragan Quyosh diski yuzidan ikki marta katta bo'lishini ko'radik. Veneraning tungi osmonida bizni odatdan tashqari yorug' yulduz hayratda qoldirardi. Mars qarama-qarshi turishida bizda qanday to'la diski bilan yarqirasa, Yer Veneraga eng yaqin vaqtida uning osmonida shunday to'la diski bilan yarqiraydi. Natijada to'la fazada to'lganida Venera eng ravshan yarqiragandagiga qaraganda olti marta ravshanroq yarqiraydi, ammo shuni takror aytish kerakki, bizning qo'shnimizning osmoni juda tiniq bo'lganidagina Yer shunday yarqiraydi.

Veneradan kichkina Merkuriyga uchaylik, atmosferasi bo'lmagan kun bilan tun almashinuvi bo'lmaydigan g'alati dunyoga ko'chaylik. Merkury osmonida Quyosh Yerdagiga qaraganda olti marta katta (yuzi jihatidan) bo'lgan disk ravishida bo'ladi. Merkuriy osmonida bizning sayyoramiz, Venera Yer osmonida yoritishiga qaraganda taxminan ikki marta odatdan tashqari ravshnroq yoritadi. Veneraning o'zi esa bu yerda odatdan tashqari ravshan yarqiraydi. Bizning sayyora sistemamizda hech qanday yulduz yoki sayyora hech qayerda Merkuriyning bulutsiz qorong'i osmonida yoritgandek ko'z qamashtirarli darajada yarqiramaydi.

Marsga ko'chaylik. Bunda Quyoshning yuzi Yerdan qaragandagidan ko'ra uch marta kichikroq bo'lgan disk bo'lib ko'rinadi. Bizning Yerimiz Mars osmonida bizning osmonimizda Venera yarqiragandek ertalabki va kechqurungi yulduz kabi ko'rinadi-yu, ammo bizga Yupiter xiraroq ko'ringandek u ham taxminan shunday xiraroq yarqiraydi. Bunda Yer xech vaqt to'la fazasida ko'rinmaydi: marsliklar Yer diskining birdaniga faqat 3/4 qismida - oshig'ini ko'ra olmas edilar. Marsdan qaraganda Yerni ham, uning yo'ldoshi Oyning ham fazalari ko'rinardi.

Mars osmonida diqqatni o'ziga Marsning eng yaqin yo'ldoshi Fobos jalb qilishi kerak: arziyas darajada kichik (diametri 16 km) bo'lishi bilan birga, u Marsga shuncha yaqinki, «to'lin fobos» davrida bizda Veneraning yarqirashiga qaraganda 25 marta ravshanroq yarqiraydi. Marsning ikkinchi yo'ldoshi Deymosning ravshanligi ancha kam bo'lsa-da, u ham Mars osmonida bo'lishiga qaramasdan, Fobos Marsga shuncha yaqinki, uning fazalari Marsdan turib qaraganda aniq ko'rinadi.

Xulosa qilib aytganda, shunday mini keys topshiriqlarini dars jarayonida yoki uyga vazifa ko'rishida berish orqali darslarni samaradorligini, o'quvchilar faolliklarini oshiradi, fanga oid kompetensiyalari shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M. Mamadazimov. Astronomiyadan o'qish kitobi T.: O'qituvchi 1991.
2. Ya.I. Perelman "Qiziqarli astronomiya" T.: Meriyus 2009. 152-165-b.
3. M.Mamadazimov "Astronomiya" (AL va KHKlari uchun darslik) – T.: O'qituvchi 2008. 126-144-b.
4. Dadaboeva, F. O., M. Rahimberdieva, and K. A. Rakhimov. "The importance of time aphorisms in strengthening the educational aspects of education." Open Access Repository 9.12 (2022): 21-25.
5. Olimjonovna, Dadabaeva Feruzakhon, Rahimov Kamoliddin Anvarovich, and Ibrahimova Rana Hamdamovna. "THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF HISTORICISM IN THE HUMANITARIZATION OF PHYSICS AND ASTRONOMY EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 92-95
6. Dadaboyeva, F., and R. Ibragimova. "GUMANITAR YO'NALISHLI O'QUV MUASSASALARIDA ASTRONOMIYADAN SIFAT MASALALARINI YECHISH." ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ 301.